

ВЭЖ

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

№ 11 2023

ISSN 2075-7786

№ 11 (часть 1) 2023 г.

ISSN 2075-7786

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

Всероссийский научно-аналитический журнал

Главный редактор

Газетдинов М.Х. - д.э.н., профессор, заслуженный экономист РТ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Институт экономики Казанского государственного аграрного университета, Россия

Члены редакционной коллегии:

Абрамов В.А. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Российской академии наук, Россия

Алиев Ш.Т. оглы - д.э.н., профессор кафедры Мировая экономика и маркетинг Сумгайытского Государственного Университета, член Совета - научный секретарь Экспертного совета по экономическим наукам ВАК при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджан

Андропова П.Ю. - д.э.н., консультант Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан Администрации Президента Российской Федерации, Россия

Большаков И.М. - д.э.н., к.т.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Президент Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия

Брикач Г.Е. - д.э.н., профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого, Республика Беларусь

Васильев Ф.П. - д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) Академии управления МВД России, Россия

Джинджолия Р.С. - д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии Института права, экономики и финансов Кабардино-балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Россия

Евсеев В.О. - д.э.н., профессор кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия

Жизнин С.З. - д.э.н., профессор кафедры международных проблем ТЭК им. Н.П.Лаврова МГИМО МИД России, советник I класса МИД РФ, Россия

Зуб А.Т. - д. филос. н., профессор, заместитель декана по развитию факультета госуправления МГУ, заслуженный профессор МГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Московский государственный университет, Россия

Козин М.Н. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, Россия

Курбонов А.К. - д.э.н., профессор, Таджикский государственный университет, Таджикистан

Ляляев Д.И. - д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", член Правления Вольного экономического общества России, Россия

Марамыгин М.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансовых рынков и банковского дела, директор института Финансов и права ФГБОУ ВО УрГЭУ-СИНХ

Найденов П.Д. - д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия

Осинов В.С. - д.э.н., профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД России, Россия

Останин В.А. - д.э.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, Россия

Сорвилов Б. В. - д.э.н., профессор, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Республика Беларусь

Старовойтов В.Г. - д.э.н., директор центра мониторинга и оценки экономической безопасности Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Россия

Хушвахтзода К.Х. - д.э.н., профессор, ректор Таджикского национального университета, Таджикистан

Черкасов К.В. - д.ю.н., профессор кафедры административного и финансового права, главный научный сотрудник центра научных исследований ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Россия

Чернявский С.И. - д.и.н., профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России, директор центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке, Россия

№ 11, 2023 г.

Журнал «Финансовая экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальностям: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика.

Журнал учрежден Фондом «Экономика» в 2008 г., зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации СМИ ИИ № ФС77-34072 от 7 ноября 2008 г.).

Главный редактор: Газетдинов М.Х.

Адрес редакции:

Россия, 125190, Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 17

E-mail: info@finanec.ru

Сайт: www.finanec.ru

Индекс в каталоге агентства «Урал-Пресс» - 45931

ISSN 2075-7786

Подписано в печать 30.11.2023 г.

Печать офсетная.

Тираж 800 экз.

Заказ 11

Перепечатка материалов из журнала «Финансовая экономика» только по согласованию с редакцией. 2023.

Свободная цена

12+

СОГЛАШЕНИЕ О Внесудебной Компенсации за Стрaдания

Эрделевский А.М., д.ю.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Зульфугарзаде Т.Э., к.ю.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация: В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с соглашением о добровольной компенсации за страдания между потерпевшим и правонарушителем. Эти вопросы рассматриваются на основе судебной практики в этой области, в частности, постановления Пленума ВС РФ № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» от 15 ноября 2022 г. Сделан вывод об отсутствии необходимого и достаточного единообразия в судебной практике в подходах к соглашению о внесудебной добровольной компенсации за страдания, что не способствует своевременному урегулированию отношений правонарушителей с потерпевшими по этому вопросу.

Ключевые слова: моральный вред, физические и нравственные страдания, компенсация, размер, соглашение, правонарушение, уступка права.

Abstract: This article considers a number of topical issues related to the agreement on voluntary compensation for suffering between the victim and the offender. These issues are considered on the basis of judicial practice in this area, in particular, the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 33 "On the practice of application by courts of norms on compensation for moral damage" dated November 15, 2022. It is concluded that there is a lack of necessary and sufficient uniformity in judicial practice in approaches to the agreement on non-judicial voluntary compensation for suffering, which does not contribute to the timely settlement of offenders relations with victims on this issue.

Keywords. moral harm, physical and moral suffering, compensation, amount, agreement, offense, assignment of rights.

Любое не противоречащее закону внесудебное соглашение, позволяющее участникам гражданских правоотношений избежать необходимости обращения за судебной защитой, является наиболее предпочтительным способом урегулирования конфликтов. Очевидно, сказанное в полной мере касается и отношений, связанных с причинением морального вреда. На практике урегулирование таких отношений иногда осуществляется путем заключения соглашения между причинителем страданий и потерпевшим соглашения о внесудебной компенсации за них.

Возможность заключения этого соглашения прямо предусмотрена ч. 1 ст. 237 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Согласно этой норме страдания, причиненные работнику работодателем, возмещаются работнику в денежной форме. Размер компенсации определяется соглашением между ними. В случае спора размеры компенсации за них определяются судом (ч. 2 ст. 237 ТК РФ). Сама структура этой нормы указывает на то, что законодатель исходит из предпочтительности урегулирования отношений ответственности работодателя перед работником в первую очередь во внесудебном порядке.

В то же время в практике встречаются случаи, когда в трудовом договоре заранее устанавливается размер компенсации морального вреда на случай того или иного нарушения прав работника в будущем, например, на случай задержки выплаты заработной платы [1]. Такую практику вряд ли можно считать вполне соответствующей закону. Ведь в этой ситуации работнику предлагается оценить тот моральный вред, который ему еще не причинен. В то же время в ст. 237 ТК РФ вполне недвусмысленно говорится о компенсации действительных, то есть уже причиненных работнику страданий, а не тех, которые могут быть причинены ему в будущем.

В Постановлении внимание сконцентрировано на неразрывной связи с личностью потерпевшего его права требовать компенсации за страдания, в силу чего оно не может быть передано другим лицам. Однако при этом право требования взысканной суммой компенсации может быть, по мнению Верховного Суда РФ, передано потерпевшим в порядке правопреемства. Само право на компенсацию не входит в состав наследственного имущества, но право на получение присужденной потерпевшему суммы компенсации переходит к наследникам, если он умер, не успев получить ее (см.: также [2]).

По изложенным ранее соображениям требование выплаты денежной суммы, определенной внесудеб-

ным соглашением о компенсации за страдания, следует, как представляется, считать способным к переходу в порядке универсального и сингулярного правопреемства (см. также [4], [7]). Однако, как указывалось выше, в п.8 Постановления о возможности перехода такого требования в порядке его уступки или в составе наследственной массы прямо не упоминается.

В п. 24 Постановления, где сформулированы общие рекомендации относительно способа и размера компенсации за страдания, отмечается, что причинитель вреда вправе во внесудебном порядке добровольно предоставить потерпевшему компенсацию в денежной или иной форме. Получение потерпевшим добровольно предоставленной правонарушителем компенсации или его заявление в рамках уголовного судопроизводства о полной компенсации причиненных ему страданий не исключает возможности взыскания компенсации в гражданском процессе. Суд может взыскать компенсацию за страдания в пользу потерпевшего, которому во внесудебном порядке уже была предоставлена компенсация, если придет к выводу, что она не позволяет полностью компенсировать причиненные ему страдания.

При этом Верховным Судом не уточняется, распространяется ли приведенное в нем разъяснение также на случай, когда компенсация за страдания предоставляется потерпевшему во исполнение внесудебного соглашения. Думается, не должно распространяться, принимая во внимание упомянутое выше правило ст. 237 ТК РФ.

Возможно, здесь имеется в виду ситуация, когда причинивший моральный вред правонарушитель по собственной инициативе пытается сгладить причиненные потерпевшему страдания, не требуя признания со стороны потерпевшего результатов этих действий компенсацией за страдания в полном объеме, а потерпевший принимает эти результаты, прямо не заявляя об их признании полной компенсацией. В этом случае соглашение о внесудебной компенсации морального вреда отсутствует, поэтому возможно ее взыскание в судебном порядке. При этом такое взыскание должно производиться с зачетом уже предоставленного потерпевшему размера компенсации. Возможность указанного зачета основана на учете добровольно предоставленной компенсации за страдания в качестве иного заслуживающего внимания обстоятельства (ст. 151 ГК РФ), а также требований справедливости (п. 2 ст.1101 ГК РФ). Однако было

References

1. Arhipov V.V. Dogovornoe vyhodnoe posobie: kompleksnoe obosnovanie pravomernosti ego vyplaty // SPS KonsultantPlyus. 2013.
2. Bogdanova I.S. K voprosu o vozmozhnosti nasledstvennogo preemstva na storone dolzhnika v obyazatelstve po kompensacii moralnogo vreda // YUrist. 2023. № 5. S. 17 - 23.
3. Bojko T.S. Otkaz ot prava i vozderzhanie ot osushchestvleniya prava: rossijskij i anglo-amerikanskij podhody // Zakon. 2012. № 3. S. 133 -145.
4. Gubaeva A.K., CHzhevu Li, Kratenko M.V. Bazovyj diskurs deliktного prava v kontekste raz'yasnenij Verhovnogo Suda RF o kompensacii moralnogo vreda // Vestnik Permskogo universiteta. YUridicheskie nauki. 2023. № 2. S. 257 - 284.
5. Maleina M.N. Soglasenie o dobrovolnoj kompensacii neimushchestvennogo vreda // Grazhdanskoe pravo. 2017. № 2. S. 11 - 13.
6. YUdin A.V. Nedejstvitelnost otkaza ot prava na obrashchenie v sud v civilisticheskom processe: teoretiko-prakticheskie problemy // Vestnik grazhdanskogo processa. 2017. № 3. S. 11 - 33.
7. YAgelnickij A.A. K voprosu o nerazryvnoj svyazi prava s lichnostyu: preemstvo v prave trebovat kompensacii moralnogo vreda i vreda, prichinennogo zhizni ili zdorovyu // Vestnik grazhdanskogo prava. 2013. № 2. S. 60 - 91.

Содержание

ПРЕДПОСЫЛКИ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	3
Антипенко А.А.	
ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ	7
Балабанов А.И.	
МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10
Духхани Адиль Башир Дахир	
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ОПЫТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ	16
Косач А.А., Смирнов В.В.	
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ СУДЕБНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ	19
Ломакина И.Б., Михайлова М.В.	
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ	21
Лосев В.С., Симонов М.В.	
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ	25
Лю Хуасиньюй	
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ВЕКТОРНОЙ РЕГРЕССИИ	29
Метельская В.В.	
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИТ-КОМПАНИИ	39
Михайлова О.П., Калиева О.М.	
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ, КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ	43
Никонова О.И.	
МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ИТ-ПРОЕКТАМИ	45
Пучков А.И.	
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ	49
Рязанова А.А., Вахрамеева М.В.	
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	55
Садовникова Н.А., Вахрамеева М.В., Пузыня Т.А.	
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ	60
Сафонова Л.А., Касаткина Е.А.	
ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	65
Хышова Т.В.	
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	68
Чжан Юншэн	
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ» НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ	72
Чооду А.В.	
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	76
Шурдумова Э.Г., Бисчекова Ф.Р., Хандохова З.А., Кумыкова А.А.	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ ЗАХВАТУ	81
Эрделевский А.М., Зульфугарзаде Т.Э.	
СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСУДЕБНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СТРАДАНИЯ	86
Эрделевский А.М., Зульфугарзаде Т.Э.	

Contents

<i>PREREQUISITES CONDITIONING THE NEED FOR TRANSFORMATION OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE METALLURGICAL PRODUCTION INDUSTRY</i>	3
<i>Antipenko A.A.</i>	
<i>WAYS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA AT THE EXPENSE OF INTERNAL RESOURCES</i>	7
<i>Balabanov A.I.</i>	
<i>MECHANISM FOR IMPROVING THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGETS AT THE SUB-FEDERAL LEVEL OF THE RUSSIAN FEDERATION</i>	10
<i>Dukhkhani Adil Bashir Dhahir</i>	
<i>ANALYSIS OF THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EXPERIENCE OF THE GERMAN ECONOMY</i>	16
<i>Kosach A.A., Smirnov V.V.</i>	
<i>ON THE QUESTION OF THE GROUNDS OF JUDICIAL LEGAL POLICY</i>	19
<i>Lomakina I.B., Mikhailova M.V.</i>	
<i>DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY IN RUSSIA</i>	21
<i>Losev V.S., Simonov M.V.</i>	
<i>RESEARCH ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF CROSS-BORDER E-COMMERCE IN CHINA</i>	25
<i>Liu Huaxinyu</i>	
<i>ANALYSIS OF THE PROCESS OF RUSSIAN-CHINESE INTEGRATION AT THE CURRENT STAGE OF FINANCIAL GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY USING VECTOR REGRESSION METHODS</i>	29
<i>Metelskaya V.V.</i>	
<i>MARKETING ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF A MODERN IT COMPANY</i>	39
<i>Mikhailova O.P., Kalieva O.M.</i>	
<i>CONTINUOUS ADULT EDUCATION AS PART OF AN EDUCATIONAL ECOSYSTEM</i>	43
<i>Nikonova O.I.</i>	
<i>MODELS, METHODS AND SYSTEMS FOR MANAGING INNOVATIVE IT PROJECTS</i>	45
<i>Puchkov A.I.</i>	
<i>STATISTICAL ANALYSIS OF CASH MONEY SUPPLY IN CIRCULATION</i>	49
<i>Ryazanova A.A., Vakhrameeva M.V.</i>	
<i>STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE PSKOV REGION</i>	55
<i>Sadovnikova N.A., Vakhrameeva M.V., Puzynya T.A.</i>	
<i>METHODOLOGICAL TOOLKIT FOR ASSESSING THE LEVEL OF CORPORATE CULTURE OF AN ORGANIZATION</i>	60
<i>Safonova L.A., Kasatkina E.A.</i>	
<i>DIGITAL MODEL OF MANAGEMENT OF AN APARTMENT BUILDING</i>	65
<i>Khysheva T.V.</i>	
<i>CORRELATION ANALYSIS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT, INDUSTRIAL TRANSFORMATION AND MODERNIZATION IN THE INTERESTS OF STIMULATING ECONOMIC GROWTH IN THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA</i>	68
<i>Zhan Yongsheng</i>	
<i>IMPLEMENTATION OF "YENISEI SIBERIA" PROJECTS IN THE TERRITORY OF KHAKASSIA</i>	72
<i>Choodu A.V.</i>	
<i>DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES BASED ON DIGITAL INSTRUMENTS</i>	76
<i>Shurdumova E.G., Bischekova F.R., Khandokhova Z.A., Kumykova A.A.</i>	
<i>ORGANIZATIONAL AND LEGAL FEATURES OF COUNTERING CORPORATE TAKEOVER</i>	81
<i>Erdelevsky A.M., Zulfugarzade T.E.</i>	
<i>AGREEMENT ON OUT-OF-COURT COMPENSATION FOR SUFFERING</i>	86
<i>Erdelevsky A.M., Zulfugarzade T.E.</i>	